

ACUA TIC's
Modelo Medición

Boletín

Insights

Tecnología, Sociedad y Educación

Caracterización Acceso, Uso y Apropiación de las TIC INSTITUTO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

ISSN: 3028-5879

9 773028 587013

Grupo de Investigación
e Innovación Tecnológica

Gonzalo Andrés Lucio López
glucio@unipacifico.edu.co
ORCID: 0000-0003-4265-4558

Yowana Karina Caicedo Guerrero
ykcaicedo@unipacifico.edu.co
ORCID: 0009-0005-6805-5782

Sandra Patricia Rivera Guzmán
sprivera@unipacifico.edu.co
ORCID: 0000-0002-1077-7978

Universidad del Pacífico
Programa Ingeniería de Sistemas
Noviembre de 2024

El acceso y la apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son hoy un factor decisivo para la educación, la productividad y la participación ciudadana. No se trata solo de contar con dispositivos o conexión, sino de convertir esa tecnología en oportunidades reales para aprender, crear, comunicar y transformar el entorno.

Desde el Grupo de Investigación e Innovación en TIC (GI2T) presentamos "Insights: Tecnología, Sociedad y Educación", un boletín anual que reúne resultados, aprendizajes y líneas de acción construidas junto a las instituciones educativas y las comunidades. Este boletín nace con una intención clara: que los datos no se queden en el papel, sino que se conviertan en decisiones, proyectos y políticas que fortalezcan el territorio.

Nuestro objetivo es informar, conectar e inspirar. Informar, ofreciendo evidencia técnica y actualizada sobre acceso, uso y apropiación de las TIC en contextos reales. Conectar, facilitando el diálogo entre estudiantes, docentes, directivos, sector público y aliados estratégicos. Inspirar, mostrando rutas posibles para cerrar brechas digitales y abrir nuevas capacidades locales

Introducción y Contexto.....	1
Datos Socioeconómicos y Contexto Familiar.....	3
Estrato Socioeconómico e Ingreso Familiar.....	3
Nivel Educativo del Acudiente.....	5
Pertenencia Étnica.....	7
Acceso a las TIC	9
Acceso a Internet en el Hogar y Calidad de Conexión.....	9
Ecosistema de Dispositivos (Equipos en Hogar y Tipo de Celular).....	11
Suscripción Móvil	13
Uso de las TIC.....	15
Frecuencia de Uso de Internet.....	15
El Ecosistema Pedagógico (WhatsApp vs. Videollamadas).....	16
Distribución del Tiempo (Escolar vs. Ocio).....	18
Apropiación de las TIC.....	20
Autonomía de Aprendizaje (Cursos en Línea).....	20
Colaboración Académica (Blogs y Foros).....	22
Creación de Contenido (Videos Multimedia).....	23
Competencia Técnica Real (Problemas Técnicos y Copias de Seguridad).....	24
Perfil del instituto miguel de cervantes saavedra.....	26
Referentes Bibliográficos.....	28

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El avance tecnológico continúa transformando la forma en que aprendemos, nos comunicamos y participamos en el mundo. La educación media no es ajena a estos cambios: hoy, el acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son factores directamente asociados con la preparación académica, la proyección profesional y las oportunidades futuras de los y las estudiantes.

En este contexto, durante el año 2024 se realizó en la institución educativa un ejercicio de caracterización digital dirigido a los grados de 10 y 11, con la participación de 32 estudiantes encuestados. Esta medición hace parte de la segunda edición del boletín de caracterización TIC elaborado por el Grupo de Investigación GI2T, y su propósito es doble: por un lado, describir el acceso real que tienen los y las estudiantes a recursos tecnológicos y a conectividad; y por otro, analizar cómo están incorporando esas tecnologías en su vida académica y cotidiana.

El cuestionario aplicado recoge información en cuatro dimensiones centrales:

- Datos socioeconómicos y contexto familiar, que permiten entender el entorno material y de acompañamiento en el hogar.
- Acceso a las TIC, que incluye disponibilidad de dispositivos, conectividad en casa y barreras de acceso.
- Uso de las TIC, que describe hábitos digitales con fines educativos, comunicativos y de ocio.
- Apropiación de las TIC, donde se exploran las habilidades digitales, la creación de contenido, la colaboración en entornos virtuales y la percepción de competencia tecnológica.

Este boletín ejecutivo es un documento de referencia preliminar. Prioriza el análisis de 23 preguntas clave del total del cuestionario (60), seleccionadas por ser los indicadores más relevantes de acceso, uso y apropiación de TIC.

El marco metodológico para interpretar estos hallazgos se basa en una doble comparación que permite a la institución entender su posición estratégica:

1. Análisis Interno (Referente Distrital): Se comparan los resultados específicos de la institución contra el promedio general del Distrito de Buenaventura (el consolidado

de todas las instituciones participantes). Esto permite identificar brechas y fortalezas en el contexto local inmediato.

2. Análisis Externo (Referente Nacional/Global): Cuando es pertinente, los hallazgos se contrastan con referentes nacionales (Ministerio de Educación Nacional, Ministerio TIC) e internacionales (UNESCO, OCDE) para situar a la institución en un panorama más amplio de política educativa.

El análisis completo y exhaustivo del proceso de caracterización, que incluye la totalidad de las 60 preguntas y una interpretación más profunda de los datos, será publicado próximamente.

Este boletín no busca señalar carencias de manera aislada. Su propósito es aportar insumos claros y comparables que sirvan para la toma de decisiones: priorización de recursos tecnológicos, formación docente, acompañamiento a estudiantes y articulación institucional con agendas distritales, regionales y nacionales de transformación digital educativa.

DATOS SOCIOECONÓMICOS Y CONTEXTO FAMILIAR

Estrato Socioeconómico e Ingreso Familiar

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

La distribución socioeconómica muestra una concentración notable en los estratos 1, 2 y 3, lo cual es coherente con la realidad del Distrito de Buenaventura, donde predominan los hogares con ingresos bajos y medios. Sin embargo, el 40.63% de estudiantes declara

no conocer su estrato, una cifra significativamente más elevada que la reportada a nivel distrital (aprox. 20-25%).

Esto sugiere desinformación o poca interacción de los estudiantes con los procesos administrativos de sus hogares, lo que puede incidir en la comprensión de temas relacionados con subsidios, políticas sociales y acceso a programas educativos diferenciales.

En cuanto al ingreso, el grupo se distribuye principalmente en tres niveles:

- 28.13% en menos de 1 SMMLV,
- 28.13% entre 2 y 3 SMMLV,
- 18.75% en más de 4 SMMLV.

A diferencia de otras instituciones del distrito, esta distribución es más heterogénea, lo que refleja cierta diversidad económica interna, aunque con una presencia relevante de hogares en vulnerabilidad económica.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Al contrastarse con indicadores urbanos nacionales, el instituto presenta:

- Mayor proporción de hogares con ingresos bajos respecto al promedio nacional urbano.
- Mayor diversidad económica que instituciones exclusivamente oficiales, lo que sugiere mezcla de familias con distintos niveles de estabilidad laboral.

Este patrón es típico en instituciones que acogen a estudiantes de barrios con diferentes dinámicas de desarrollo económico.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La alta proporción de estudiantes sin claridad de su estrato exige estrategias de orientación familiar y social.

La diversidad económica permite trabajar proyectos colaborativos intergrupales, evitando segmentaciones o estigmatizaciones.

Se recomienda aprovechar la heterogeneidad socioeconómica para fortalecer el aprendizaje cooperativo y la construcción de tejido social.

Nivel Educativo del Acudiente

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El nivel de formación de los cuidadores está concentrado en:

- Secundaria: 20 acudientes
- Profesional: 9 acudientes
- Técnico: 3 acudientes

Esto revela una base educativa sólida en las familias, con un número significativo de cuidadores que han accedido a educación profesional. A diferencia de otras instituciones del distrito, esta muestra indica mayor capital educativo en el hogar, lo cual puede influir directamente en la valoración de la educación, el acompañamiento académico y la motivación estudiantil.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Comparado con instituciones similares:

- El porcentaje de acudientes profesionales es superior al promedio distrital.
- La presencia de familias con formación técnica indica posibilidad de articulación con proyectos de emprendimiento o formación para el trabajo.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

El nivel educativo del hogar puede ser un facilitador en la apropiación de competencias digitales y hábitos de estudio.

Se recomienda movilizar a acudientes como aliados pedagógicos en tareas, talleres, clubes de lectura y ferias académico-familiares.

Pertenencia Étnica

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

Aunque Buenaventura es un territorio de mayoría afrodescendiente, en esta institución la autoidentificación étnica es más baja, lo que puede revelar:

- procesos de identidad cultural menos explícitos,
- o preferencia por identidades socioculturales más urbanizadas.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Comparado con el distrito:

- La proporción afrodescendiente es menor que la media local (~80%).
- Esto sugiere un entorno más diverso o desvinculado de discursos identitarios colectivos.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se recomienda reforzar procesos de reconocimiento de identidades, memoria histórica y pertenencia cultural, especialmente en proyectos transversales de artes, literatura y ciudadanía.

Esto puede fortalecer autoestima, sentido de lugar y cohesión comunitaria.

ACCESO A LAS TIC

Acceso a Internet en el Hogar y Calidad de Conexión

Porcentaje de estudiantes con acceso a Internet en el hogar

Tipo de conexión a Internet disponible en el hogar

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El acceso a Internet en los hogares es amplio, aunque no completamente universal, lo que aún deja una pequeña brecha. Además, aunque la mayoría reporta conexión

mediante redes domésticas con modem Wi-Fi, existe un núcleo de estudiantes que no tiene claridad sobre su tipo de conexión o depende de alternativas menos estables como datos móviles. Esto sugiere que, aunque el acceso existe, la estabilidad y calidad del servicio puede ser desigual.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Según datos del Ministerio TIC y estudios recientes en Buenaventura, el acceso continuo y estable a Internet sigue siendo un desafío en zonas urbanas populares y rurales. El patrón de este instituto coincide con contextos donde el servicio está presente pero no garantiza consistencia, lo que puede afectar clases remotas, videollamadas y uso de plataformas educativas. En comparación con instituciones privadas o urbanas consolidadas, la calidad de conectividad aquí es más frágil y heterogénea.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La institución podría:

- Priorizar recursos descargables y materiales que no dependan de conectividad continua.
- Fortalecer zonas Wi-Fi en la institución como compensación.
- Promover guías para optimizar el uso de datos y la administración del ancho de banda en el hogar.

Ecosistema de Dispositivos (Equipos en Hogar y Tipo de Celular)

Dispone de equipos tecnológicos en el hogar

Tipo de dispositivo móvil utilizado por el estudiante

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

La mayoría de estudiantes sí dispone de dispositivos tecnológicos en sus hogares; sin embargo, existe un grupo significativo que no cuenta con equipo propio, lo que obliga a compartir o depender del celular como herramienta principal. El teléfono inteligente aparece como el dispositivo dominante, consolidando la idea de que el celular es el centro del acceso educativo y comunicativo.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel nacional, la tendencia del celular como dispositivo central en la vida académica se ha reforzado después de la pandemia. Sin embargo, la dependencia exclusiva del teléfono limita:

- Escritura formal y prolongada

- Producción de textos académicos
- Manejo de software especializado
- Participación plena en aulas virtuales

Las instituciones con mayor acceso a computadores muestran mejores resultados en competencias TIC aplicadas y alfabetización digital avanzada. En este caso, el modelo de acceso es básico y funcional, pero no habilita niveles superiores de uso académico.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Desarrollar estrategias de uso pedagógico del celular, evitando satanizarlo.

Abrir espacios de préstamo de equipos o sala TIC con horarios extendidos.

Promover actividades que no dependan de equipos de alto rendimiento.

Suscripción Móvil

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

Predomina el plan prepago, lo que implica alta variabilidad en la disponibilidad de datos móviles. Los estudiantes pueden pasar días sin conexión, especialmente a mitad o final de mes. Esto afecta directamente:

- Participación en clases remotas
- Entregas a tiempo
- Acceso continuo a plataformas de apoyo

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Este patrón es frecuente en contextos urbanos de economías familiares fluctuantes. La dependencia de recargas limita la planificación educativa, especialmente para instituciones que utilizan Classroom, Moodle o Teams. En escuelas con planes familiares pospago o subvenciones, la continuidad académica es mayor.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La institución debería:

- Diseñar estrategias educativas que no dependan del consumo constante de datos.
- Promover uso de mensajería liviana como WhatsApp para refuerzos y recordatorios.
- Valorar material sincrónico solo cuando sea indispensable.

USO DE LAS TIC

Frecuencia de Uso de Internet

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 90.6% de los estudiantes reporta usar Internet todos los días, lo que evidencia un patrón de conexión constante. Este nivel es superior al promedio distrital reportado en instituciones con condiciones socioeconómicas similares, donde la conectividad diaria ronda entre el 70% y 80%. Este comportamiento sugiere que el acceso y uso cotidiano de Internet se ha naturalizado como parte del entorno educativo y social de los estudiantes.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Frente a estándares nacionales como los reportados por MinTIC y el Observatorio de Educación, este porcentaje se aproxima a los valores observados en instituciones urbanas con infraestructura consolidada. El uso diario indica una familiaridad en la navegación y consumo digital, aunque esto no necesariamente se traduce en competencias avanzadas de búsqueda, verificación o producción.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

El alto uso diario puede ser aprovechado para integrar entornos digitales como parte del aprendizaje formal, siempre que se acompañe con estrategias para fortalecer competencias críticas, evitar la dispersión en ocio digital y promover autonomía académica orientada.

El Ecosistema Pedagógico (WhatsApp vs. Videollamadas)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 84.3% utiliza mensajería (principalmente WhatsApp) con fines académicos, mientras que la participación en videollamadas es baja y predominantemente "rara vez" o "nunca". Esta tendencia también aparece en otros colegios del distrito, donde WhatsApp se consolida como plataforma académica informal, debido a la accesibilidad, bajo consumo de datos y familiaridad cultural.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel nacional, las instituciones con mayor desarrollo en prácticas digitales utilizan una combinación de mensajería, LMS (como Classroom) y videoconferencia. La dependencia casi exclusiva de WhatsApp indica que el ecosistema pedagógico se mantiene más cercano a un modelo de comunicación inmediata que a uno de aprendizaje estructurado.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se recomienda formalizar el ecosistema digital escolar, integrando plataformas que permitan:

- Seguimiento de tareas,
- Retroalimentación estructurada,
- Espacios sincrónicos formativos,
- Gradual apropiación de herramientas colaborativas.

WhatsApp debe mantenerse como canal de acompañamiento, pero no como eje exclusivo del proceso formativo.

Distribución del Tiempo (Escolar vs. Ocio)

Tiempo promedio al día con dispositivos: Actividades escolares

Tiempo promedio al día con dispositivos: Actividades personales y ...

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

Para actividades escolares, la mayoría (53.1%) usa sus dispositivos entre 1 y 3 horas diarias, mientras que para actividades personales u ocio, el 43.8% supera las 5 horas diarias. Este desbalance es consistente en instituciones del distrito, donde se observa que el uso académico suele estar mediado por la obligación y el ocio por motivación intrínseca.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Estudios nacionales e internacionales muestran que cuando el ocio digital supera el uso académico en más del 150%, suele presentarse:

- Disminución en el rendimiento escolar,
- Fragmentación de la atención,
- Dificultad en la gestión del tiempo. El patrón aquí observado coincide con ese escenario.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se requiere fortalecer programas de alfabetización digital crítica y gestión del tiempo, orientados a:

- Aprender a regular hábitos de consumo digital,
- Diferenciar ocio de aprendizaje activo,
- Utilizar los dispositivos como herramientas de creación y no solo consumo.

APROPIACIÓN DE LAS TIC

Autonomía de Aprendizaje (Cursos en Línea)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

En Buenaventura, el nivel de participación en cursos en línea en estudiantes de secundaria suele ser bajo debido a la limitada oferta escolar de entornos virtuales estructurados. Los porcentajes del Instituto son similares a la tendencia distrital, donde predominan experiencias de uso de Internet para comunicación y entretenimiento más que para autoformación.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel nacional y en estudios urbanos en Colombia, la participación estudiantil en cursos en línea en secundaria oscila entre 40% y 55%. El Instituto se encuentra por debajo de ese rango, lo que evidencia una baja autonomía de aprendizaje digital y limitada exposición a plataformas como Coursera, edX, Platzi o STEMLabs.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se requiere introducir de forma guiada el uso de plataformas MOOC y crear rutinas institucionales de acompañamiento, para fortalecer la autonomía de estudio y habilidades metacognitivas. Esto puede integrarse dentro de proyectos de aula, clubes de estudio o actividades de formación para la vida.

Colaboración Académica (Blogs y Foros)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

La participación académica digital colaborativa en Buenaventura se mantiene baja en contextos escolares. La situación del Instituto coincide con este patrón: la colaboración digital no es aún parte del hábito escolar.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En instituciones con programas de alfabetización digital avanzada, la participación en foros suele superar el 50%. El Instituto se encuentra muy por debajo, indicando escasa cultura de construcción colectiva de conocimiento.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

El colegio debe integrar actividades colaborativas digitales (foros internos, debates estructurados, blogs de proyectos) para fortalecer comunicación académica, pensamiento crítico y argumentación escrita.

Creación de Contenido (Videos Multimedia)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

Este resultado es positivo, ya que supera los promedios distritales donde la creación audiovisual escolar es cercana al 30–40%. Hay potencial creativo activo en los estudiantes.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

La tendencia global en jóvenes CREATOR es creciente. El Instituto está alineado con esta cultura digital, pero sin enfoque académico: la mayoría crea contenido con fines personales, no educativos.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Debe orientarse la creación multimedia hacia proyectos pedagógicos, como:

- Explicaciones en video
- Documentales escolares
- Evidencias de laboratorio o salidas de campo

Esto fortalece competencias comunicativas y pensamiento narrativo.

Competencia Técnica Real (Problemas Técnicos y Copias de Seguridad)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

En el contexto distrital, la resolución técnica básica es baja debido a limitaciones históricas de acceso y acompañamiento tecnológico. El Instituto se ajusta a esta realidad: existe uso frecuente de dispositivos, pero con bajo dominio técnico.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En estándares internacionales (UNESCO/ISTE), la competencia técnica implica autonomía para resolver situaciones digitales y proteger datos. El Instituto todavía no alcanza ese nivel, lo que limita la seguridad y eficiencia digital.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Es necesario implementar:

- Talleres prácticos de alfabetización digital funcional (configuración, almacenamiento, seguridad).
- Rutinas de respaldo de información vinculadas a proyectos escolares.
- Soporte estudiantil entre pares (modelo "estudiantes monitores TIC").

PERFIL DEL INSTITUTO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

El estudiante del Instituto Miguel de Cervantes Saavedra se caracteriza por desenvolverse en un contexto socioeconómico diverso, donde prevalecen hogares de estrato 1, 2 y 3, con ingresos que se concentran principalmente entre menos de un salario mínimo y hasta 3 SMMLV. La formación educativa de los acudientes, predominantemente en nivel de secundaria, influye en la construcción de hábitos de estudio y acompañamiento escolar, lo que configura un entorno familiar que valora la educación, aunque con limitaciones en orientación académica y tecnológica formal. En cuanto a identidad cultural, se evidencia una presencia significativa de estudiantes afrodescendientes, junto con una representación menor de comunidades indígenas, lo que sitúa a la institución en un contexto multicultural propio del territorio.

En términos de acceso a las tecnologías, la mayoría de los estudiantes cuenta con conexión a Internet en el hogar, principalmente mediante servicios de Cable Módem, y dispone al menos de un teléfono celular inteligente propio, generalmente bajo planes prepago. Sin embargo, la disponibilidad de equipos como computadores personales es limitada y, en los casos donde existen, su uso se orienta principalmente a actividades escolares básicas. Esto configura un ecosistema digital centrado en la movilidad, la conectividad de baja a media capacidad y el uso intensivo del smartphone como herramienta principal de acceso.

Respecto al uso de las TIC, los estudiantes emplean Internet de manera cotidiana, principalmente en actividades de mensajería instantánea, interacción social y consumo de contenido. Para las tareas escolares, emplean aplicaciones de mensajería como WhatsApp para comunicarse y resolver trabajos, mientras que la participación en videollamadas o espacios sincrónicos es baja, reflejando limitaciones en la cultura del aprendizaje estructurado en entornos digitales. El tiempo de uso diario de dispositivos se distribuye entre actividades escolares (1 a 3 horas promedio) y actividades personales (hasta 5 horas o más), indicando una alta exposición digital, pero con usos diferenciados entre ocio y estudio.

Finalmente, en términos de apropiación y competencia digital, el estudiante presenta niveles moderados de autonomía, con participación limitada en cursos en línea y baja frecuencia de interacción en blogs o foros académicos. Sin embargo, destaca una proporción importante de estudiantes que crean contenido multimedia, lo que refleja un potencial creativo significativo. A nivel técnico, la capacidad para resolver problemas tecnológicos es variable y la práctica de realizar copias de seguridad no está

completamente consolidada, lo que indica la necesidad de fortalecer habilidades digitales funcionales y de gestión de información.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- UNESCO. (2018). TIC, educación y desarrollo social en América Latina y el Caribe. Montevideo: Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark%3A/48223/pf0000262862>
- Berrio, C., & Rojas, H. (2014). The Digital Divide in the University: The Appropriation of ICT in Higher Education Students from Bogotá, Colombia. *Comunicar*, 22(43), 133-142. Recuperado de <https://www.revistacomunicar.com/ojs/index.php/comunicar/article/view/C43-2014-13>
- Uribe Zapata, A., Zambrano Acosta, J. F., & Cano Vásquez, L. M. (2023). Usos educativos de TIC en docentes rurales de Colombia. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 13(2), 287-298. <https://doi.org/10.19053/20278306.v13.n2.2023.16834>
- García-Martín, J., & García-Sánchez, J.-N. (2022). The Digital Divide of Know-How and Use of Digital Technologies in Higher Education: The Case of a College in Latin America in the COVID-19 Era. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6), 3358. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063358>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2023). Índice de Brecha Digital – Resultados 2022. Bogotá D.C. Recuperado de https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-333029_presentacion.pdf
- Lucio López, G. A., Rivera Guzmán, S. P., & Caicedo Guerrero, Y. K. (2023, noviembre 20). Explorando el panorama de uso, acceso a las TIC entre estudiantes de media vocacional. Un estudio en el Distrito de Buenaventura [Working paper]. Grupo de Investigación e Innovación Tecnológica (GI2T). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12754339>
- Barragán Giraldo, D., & Amador Báquiro, J. (2020, junio). Apropiación de las TIC en el ámbito educativo: Aproximación a la política pública colombiana años 2000-2019. *Digital Education Review*, 37. <https://revistes.ub.edu/index.php/der/article/download/30609/pdf/74722>
- Lezama, E. E., Cabrera Echegaray, S. H., Rugel Medina, M. N., & Carbajal Destre, P. E. (2023). Appropriation of Information Technologies during remote university education in Latin America. *LACCEI Proceedings*. <https://doi.org/10.18687/LACCEI2023.1.1.285>
- Jiménez-Pitre, I., Molina-Bolívar, G., & Gámez Pitre, R. (2023). Visión sistémica del contexto educativo tecnológico en Latinoamérica / Systemic vision of the technological educational context in Latin America. *Región Científica*, 2(1). <https://doi.org/10.58763/rc202358>